

6. Корабейников И.Н., Рябикова Н.Е.; Тайм-менеджмент: учебное пособие для обучающихся по образовательной программе высшего образования. -«Оренбург. гос. ун-т». – Оренбург : ОГУ. – 2020. 121 с.

УДК 658.7:351.815
DOI

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ

БЕРКО А.К.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
маркетинга и логистики
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрены основные вызовы, с которыми сталкиваются компании при управлении цепями поставок в условиях быстро меняющегося рынка, выявлены особенности и перспективные направления в области логистики и управления цепями поставок.

Ключевые слова: цепь поставок, управление, логистика, международная логистика, перевозка.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF MODERN CHALLENGES

BERKO A.K.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor at the Department of
Marketing and Logistics
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article examines the main challenges that companies face when managing supply chains in a rapidly changing market, and identifies features and promising areas in the field of logistics and supply chain management.

Key words: supply chain, management, logistics, international logistics, transportation.

Постановка задачи. Логистика является важнейшим компонентом управления цепями поставок предприятия. В период перехода внешнеторговых отношений с Запада на Восток, крупным

компаниям становится критически важно менять свою международную логистику по ряду импортного оборудования и запчастей.

Многие российские компании были ориентированы на западное оборудование, которое закупали в США, Канаде и странах Европейского союза. Под западных поставщиков были организованы цепи поставок. Главной целью международной логистики была оптимизация расходов на перевозку и уменьшение времени на доставку товара из-за рубежа.

Но с началом специальной военной операции (СВО) многие западные поставщики и транспортные компании отказались поставлять и перевозить грузы в/из Российской Федерации. В результате чего стоимость перевозки из западных стран резко возросла в несколько раз из-за срочности доставки любой ценой. Все компании хотели получить свои поставки до полного отключения Российской Федерации от западных маршрутов.

Испытав серьезный удар по международной логистике многие российские компании, которые быстро изменили свой прокьюремент и подписали договора с поставщиками из дружественных и нейтральных стран. Однако они столкнули с новым вызовом – новые маршруты доставки грузов и выбор новых перевозчиков. Заработали новые и старые коридоры, но и появились новые логистические проблемы, с которыми давно не сталкивались и о которых никак не могли предположить.

Анализ последний исследований и публикаций. В исследовании А.А. Хорошевич [10] в границах рассмотрения причин и сущности трансформации концепции управления цепями поставок обоснована ее эволюция. Установлена периодизация развития концепции управления цепями поставок и выявлен новый современный этап.

В статье М.Ж. Банзекуливахо [1] рассматривается роль управления международными цепями поставок в обеспечении устойчивого развития современного бизнеса в сегодняшних геэкономических условиях, даётся характеристика этапов внедрения SCOR-модели в управление международными цепями поставок для принятия эффективных стратегических решений в менеджменте предприятий.

В статье Д.С. Высочкина, Д.В. Рассамахи, А.С. Сеницыной [4] рассматриваются существующие ограничения в цепях поставок и

описываются возможности их преодоления. Приводится аналитика динамических показателей, связанных с движением материального потока и предложены возможные механизмы для устранения нарушений.

Исследование А.К. Берко, М.А. Дацюк [2] посвящено изучению процесса интеграции транспортной системы Донецкой Народной Республики в пространство РФ.

В. С. Козлов, Б. В. Чегодаев [7] установили проблемные вопросы осуществления хозяйственной деятельности в Донецкой Народной Республике, а также предложили пути их решения посредством интенсификации интеграционных процессов предприятий соответствующей сферы. На основании рассмотренных интеграционных форм ведения хозяйственной деятельности авторами формализована композиционная схема интеграционного развития хозяйственной деятельности и разработан алгоритм определения точек совместного роста в рамках интеграционного процесса.

Последние исследования показывают, что управление цепями поставок становится все более сложным в условиях современных вызовов, таких как глобализация, быстро меняющиеся рынки и технологии, изменение климата и экологические проблемы. В связи с этим, компании должны принимать меры для улучшения своей логистической системы и адаптации к новым условиям.

Актуальность. Тема управления цепями поставок является актуальной для отечественных предприятий, так как Российская Федерация является крупным экспортером нефти, газа, металлов и других товаров. В связи с этим, эффективное управление цепями поставок является важным фактором для обеспечения конкурентоспособности российских компаний на мировых рынках. Кроме того, Россия также является крупным импортером товаров и услуг, что также требует эффективного управления цепями поставок. В условиях быстро меняющейся экономической ситуации и изменения поведения потребителей, эффективное управление цепями поставок может помочь компаниям сохранить свою конкурентоспособность и достичь успеха в бизнесе.

Цель статьи заключается в рассмотрении основных вызовов, с которыми сталкиваются компании при управлении цепями поставок в условиях быстро меняющегося рынка, выявлении особенностей и перспективных направлений в области логистики и управлении цепями поставок.

Изложение основного материала исследования. Сложно поспорить с тем, что реальность современного мира – это условия VUCA-мира (volatile, uncertain, complex, ambiguous – нестабильный, неопределенный, сложный, неоднозначный). Однако после введения новых санкций против РФ, началом СВО можно считать такие условия устаревшими.

По мнению известного футуролога Кашио Джамаиса, характеристикой сегодняшней ситуации в мире может стать другая аббревиатура – BANI (brittle, anxious, nonlinear, incomprehensible – хрупкий, тревожный, нелинейный, непонятный) [10].

И эти описания в полной мере касаются всех сфер экономики, в том числе и прежде всего – транспорта, логистики и управления цепями поставок. Именно эти сферы являются связующим звеном между производителем и потребителем продукции [9, 10].

Главным вызовом последних годов, который повлек за собой неустойчивое поведение цепи поставок, стала пандемия COVID-19, которую ощутили практически все страны мира. Рынок рассчитывал на стабилизацию в 2022 году, однако положение резко ухудшилось в связи с началом СВО, в связи с чем многими странами были введены санкции против Российской Федерации. Однако, введённые санкции повлияли не только на логистику и экономику Российской Федерации, но и на весь мир в целом.

Перечень сложившихся вызовов для международной логистики, влияние которых довольно трудно просчитать, представлен на рисунке 1.

До СВО, нехватка материальных поставок, сбои в логистике и инфляционное давление уже подрывали экономический подъём в Европе.

Если до этого момента во второй половине 2022 года ожидалась нормализация цепочек поставок, то сейчас это произойдет не раньше, чем к началу 2024 года, а возможно и позже, в зависимости от того, как будет развиваться СВО.

По данным Федеральной таможенной службы РФ [12] основными импортёрами в Россию до глобального кризиса цепей поставок были такие страны, как (данные на 2021 год):

Китай – более 72 млрд. долл.;

Германия – более 27 млрд. долл.;

США – более 16 млрд. долл.;

Республика Беларусь – более 15 млрд. долл.;

Южная Корея – более 12 млрд. долл.

Из-за пандемии COVID-19 компании уже боролись с перебоями в цепочках поставок. Экономические потери из-за сбоев в еврозоне в 2021 году составили 112,7 миллиардов евро.

Рис 1. Перечень сложившихся вызовов для международной логистики [составлено автором на основе [8]]

Рис. 2. Страны-лидеры по ВВП в 2021 году, трлн \$ [3]

Стоимость нарушения поставок в Европе в 2023 году может составить:

242 миллиарда евро (2% их ВВП) при продолжающемся на данный момент сценарии СВО и введении санкционных пакетов по отношению к РФ и Китаю;

920 миллиардов евро (7,7% их ВВП) при затяжном сценарии.

РФ же находится не так высоко – место России по ВВП в мире в 2022 году – 12 позиция. В этом году Россию обогнали Бразилия, Южная Корея, Канада, Италия, Франция, Индия. 12 место – это на 1 ступень ниже, чем в 2021 году [3].

Прогноз ВВП, наряду с другими индикаторами (инфляция, ключевая ставка и курс рубля), в обязательном порядке включается в проект бюджета России на предстоящие три года. Эти данные готовит в течение всего года Министерство экономического развития, постоянно корректируя свои прогнозы.

Закон о федеральном бюджете на трехлетний период – с 2023 по 2025 год – был подписан 5 декабря 2022 г. Согласно документу, ВВП России в 2023 году в рублях составит 149,95 трлн. руб. Дальнейший прогноз представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Прогноз ВВП Российской Федерации на 2022 – 2025 гг., трлн. руб. [составлено автором на основе [3]]

СВО вызвала дальнейший скачок цен на нефть и газ: цена на нефть марки brent может достичь максимума в 130 долларов США

за баррель. На рисунке 4 представлен график роста цен на нефть в период с 2000 по 2023 год, из него следует вывод, что произошел большой скачок цены в 2022 г.

Рис.4. График роста цен на нефть в период с 2020 по 2023 год, \$ [составлено автором на основе [6]]

Таким образом, существующая политическая ситуация стала одним из отрицательных драйверов, влияющих на экономическое состояние основных производителей и потребителей, усложнив цепочки поставок, и как следствие, увеличив стоимость перевозок. В итоге возросла себестоимость продукции, начиная от сырьевых компонентов и заканчивая готовыми товарами.

Что же касается основного импортёра продукции – Китая, ситуация с COVID-19 в стране к началу 2023 года до сих пор остаётся, достаточно, сложной. Высокий уровень заболеваемости оказывает своё негативное влияние как на производство внутри страны, так и на повышение интеграции мультипликативных услуг с РФ. Существует практика, когда предприятия могут останавливаться на месяц и более во избежание ещё больших вспышек заболевания/распространения заболевания.

Несмотря на существующие трудности в цепях поставок, четко проявляются следующие перемены:

1. Появление параллельного импорта. С начала лета 2023 года начал действовать новый закон, который легализовал параллельный импорт. Эта мера стала крайне необходима для

предотвращения дефицита в жизненно-важных отраслях экономики, так как компоненты сложной продукции практически невозможно заменить на аналоги других производителей. Однако, в цепочках поставок возникли значительные проблемы, так как количество дистрибьютеров продукции между поставщиками и потребителями увеличилось, что привело к усложнению маршрутов доставки и увеличению себестоимости продукции. Кроме того, перепробег через страны Восточной Европы и Западной Азии увеличил сроки и стоимость доставки, что может занять от 30 до 45 дней вместо обычных 5-10 дней прямой перевозки автомобильным транспортом из стран западной Европы.

2. Интеграция в логистических системах происходит через преобразование систем планирования и координации операций, что приводит к изменению цепей поставок. Это может включать поиск новых поставщиков и дистрибьютеров, параллельный импорт и производство под собственным брендом. Однако, такие изменения могут привести к ограничениям в транспортной логистике, увеличению количества дистрибьютеров и информационным разрывам между функциональными циклами. Это усложняет управление заказами, увеличивает потребности логистики и перераспределяет финансовые потоки, что затрудняет прогнозирование и глобальное стратегическое планирование.

Тем не менее, по прогнозам экспертов, рынок транспортно-логистических услуг будет восстанавливаться и расти, приобретая по пути свои особенности:

1. Будут усложняться цепочки поставок путем разработки новых маршрутов перевозок, усложнения логистических схем, так как прежние перестают давать возможность прогнозирования сроков доставки. Цена перевозки уходит на второй план и первостепенным становится фактор стабильности поставок.

2. Безусловный рост ставок на фоне растущего спроса на перевозки и дефицита провозных мощностей.

Резюмируя вышеизложенное - ни о какой стабильности речи не идет, это скорее выживание в условиях постоянных потрясений – 2024 год продолжит тенденцию двух предшествующих лет [9].

Логистические компании, занимающиеся международными перевозками, в условиях современных вызовов обязаны меняться и быть более гибкими, чтобы оставаться устойчивыми и не потерять конкурентные преимущества. Логистика является динамичной

сферой, которая активно внедряет современные тренды и использует инновационные решения.

Одним из ключевых аспектов управления цепями поставок является использование информационных технологий. Современные системы управления цепями поставок позволяют компаниям получать более точные данные о своих операциях и быстро реагировать на изменения внешней среды. Также важно стратегически планировать изменения в цепях поставок и оценивать их влияние на все звенья логистической системы.

Выделим следующие перспективные направления в области логистики и управления цепями поставок:

1. Использование технологий Интернета вещей (IoT) и автоматизации для улучшения эффективности и точности логистических операций, что приводит к сокращению времени доставки и уменьшению затрат.

2. Развитие экологически устойчивых методов доставки, включая использование электромобилей, гибридных и водородных транспортных средств, что способствует сохранению окружающей среды.

3. Развитие цифровых платформ для управления цепями поставок, которые позволяют компаниям более точно прогнозировать спрос и оптимизировать запасы, что приводит к снижению издержек и увеличению прибыли.

4. Развитие новых методов хранения и доставки товаров, таких как 3D-печать и дронов, позволяет сократить время доставки и улучшить качество обслуживания клиентов.

5. Развитие глобальных логистических сетей, чтобы улучшить доступность и сократить временные затраты на доставку товаров в любую точку мира, способствует развитию международной торговли и экономическому росту.

6. Развитие систем управления рисками, чтобы предотвращать потери и уменьшать неопределенность на рынке, способствует устойчивости бизнеса и его развитию.

7. Развитие обучающих программ и курсов для профессионалов в области логистики, чтобы обеспечить необходимые знания и навыки для эффективного управления цепями поставок, что повышает квалификацию специалистов и улучшает качество логистических услуг [5].

Стоит отметить, что проблема возникновения кризисной ситуации в цепях поставок должна рассматриваться комплексно, то есть, необходимо изучать вновь возникающие проблемы всех участников цепи поставок: от момента отправки сырья до получения готовой продукции.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении.

Динамика развития логистической сферы показывает, что искусственный интеллект и другие технологии в ближайшем будущем станут ключевыми звеньями в отрасли. Главным лейтмотивом всех тенденций в логистике должен оставаться принцип ориентированности на потребителя. Инновации призваны сделать процесс перевозки простым и удобным для клиентов логистической отрасли. Простые потребители должны стать основными выгодополучателями от передовых тенденций в любых сферах.

Отдельно стоит отметить тенденцию к нестабильности в мире. Предпосылки к этому были и до пандемии, так как постоянно растущий рынок когда-то должен был лопнуть. Итоги этого наблюдаются по карантинным мерам, санкционным ограничениям, геополитическим повесткам и дисбалансу внутри стран. Это отражается на всех сферах жизни, в том числе – на логистической. Возникают сложности в планировании производства, так как непонятен спрос. А он, в свою очередь, зависит от благосостояния людей, государств и от вектора потребления товаров.

Сегодня нет возможности стабильно осуществить перевозку, так как каждый этап поставки сопровождается решением различных, постоянно возникающих задач. Это нарушает все процессы во всех звеньях цепочки поставки грузов.

Нестабильность в головах людей порождает нестабильность их мышления, что ведет к неоправданным рискованным действиям. Поэтому важно адекватно и многофакторно оценивать каждый шаг, взвешенно принимать решения, осознавая нестабильность ситуации в мире и ее возможные последствия.

Список использованных источников

1. Банзекуливахо, М. Ж. Управление международными цепями поставок в современных геоэкономических условиях / М. Ж. Банзекуливахо // Логистика: форсайт-исследования,

профессия, практика : материалы III Национальной научно-образовательной конференции : в 2 ч., Санкт-Петербург, 28 октября 2022 года. Том Часть 1. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2022. – С. 21-27.

2. Берко, А. К. Интеграция транспортной системы Донецкой Народной Республики в пространство РФ / А. К. Берко, М. А. Дацюк // Транспорт и логистика устойчивого развития территорий, бизнеса, государства (драйверы роста, тренды и барьеры) : Материалы II Международной научно-практической конференции, Москва, 30 марта 2023 года. – Москва: Государственный университет управления, 2023. – С. 33-36.

3. ВВП России в 2023 году: прогноз главного показателя экономики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://bankstoday.net/last-articles/vvp-rossii-2023> (дата обращения: 06.09.2023 г.)

4. Высочкин, Д. С. Управление цепями поставок в условиях современного рынка: ограничения и возможности их преодоления / Д. С. Высочкин, Д. В. Рассамаха, А. С. Сеницына // Актуальные исследования. – 2023. – № 2-1(132). – С. 6-10.

5. Главные логистические тренды 2023 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://companies.rbc.ru/news/mFskglGNVI/glavnyie-logisticheskie-tendentsii-2023-goda/> (дата обращения: 10.09.2023 г.)

6. Динамика цен на нефть [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.calc.ru/dinamika-Brent.html> (дата обращения: 15.09.2023 г.)

7. Козлов, В. С. Синергетический эффект от интеграционного развития субъектов экономической деятельности в транспортной сфере / В. С. Козлов, Б. В. Чегодаев // Менеджер. – 2020. – № 1(91). – С. 68-76.

8. Логистические вызовы в новых условиях 2022 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sectormedia.ru/news/tsifrovizatsiya/logisticheskie-vyzovy-v-novykh-usloviyakh-2022-goda/> (дата обращения: 07.09.2023 г.)

9. Покровская, О. Д. Логистические транспортные системы России в условиях новых санкций / О.Д. Покровская // БРНИ. – 2022. – №1. – С. 80-94.

10. Рынок международной логистики в 2022 — как это будет? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://novelco.ru/press-tsentr/rynok-mezhdunarodnoy-logistiki-v-2022-kak-eto-budet/> (дата обращения: 07.09.2023 г.)

11. Хорошевич, А. А. Трансформация концепции управления цепями поставок в современных условиях / А. А. Хорошевич // Актуальные проблемы науки и практики: Гатчинские чтения – 2022 : сборник научных трудов по материалам IX Международной научно-практической конференции, приуроченной к празднованию 300-летия Российской академии наук, Гатчина, 27–28 мая 2022 года. Том 1. – Гатчина: Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, 2022. – С. 352-356.

12. Экспорт и импорт России по товарам и странам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru-stat.com/date-M202101-202112/RU/import/world?ysclid=1cr9wo9bx1864427427> (дата обращения: 17.09.2023 г.)

УДК 004:614.1

DOI

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ДНР

**ДОКТОРОВА Н. П.,
канд. гос. упр., доцент, доцент кафедры
менеджмента непроизводственной сферы
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье рассматривается роль информационных технологий в управлении здравоохранением в ДНР. Уделено внимание решению, которые позволяют сделать систему здравоохранения более гибкой и адаптивной в условиях сложного геополитического контекста. Рассматриваются преимущества и вызовы, связанные с использованием информационных технологий и определены направления дальнейшего развития.

***Ключевые слова:** информационные технологии, управление в здравоохранении, принятие управленческих решений, внутренний анализ, управленческое решение, система поддержки управленческого решения.*